

WALMART: AS ESTRATÉGIAS DO PODEROSO VAREJISTA

Ciências Sociais Aplicadas, Edição 114 SET/22 / 14/09/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7080129

Autora:

Juliana Borges Martins Antunes

Resumo

Este estudo tem como propósito analisar as ferramentas tecnológicas que a multinacional Walmart adota em suas estratégias de negócio. O início se dá por uma descrição da organização e posteriormente uma análise das soluções tecnológicas, acompanhado de conceitos básicos e aspectos teóricos, decifrações essas que a marca utiliza com o intuito de gerar rentabilidade e crescimento. A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho foi a pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Reconheceu-se que, com a liderança em preços e inovação tecnológica, a marca desenvolveu um sistema de varejo com nome reconhecido, mais eficaz e eficiente que os seus concorrentes. Os desfechos apontam que à tecnologia é uma ferramenta de apoio importante aos gestores, e que atualmente vêm tendo um papel mais significativo devido a um mercado cada vez mais competitivo. O impacto da adoção de procedimentos tecnológicos durante a estratégia de negócio da marca, está sendo a chave para o Walmart se tornar o varejista mais poderoso do mundo.

Palavras-chave: Walmart, Estratégias, Multinacional, Varejista, Tecnologia.

Abstract

This study aims to analyze the technological tools that the multinational Walmart adopts in its business strategies. It starts with a description of the organization and then an analysis of technological solutions, accompanied by basic concepts and theoretical aspects, decipherments that the brand uses in order to generate profitability and growth. The methodology used for the development of this work was bibliographic research and case study. It was recognized that, with the leadership in prices and technological innovation, the brand has developed a retail system with a recognized name, more effective and efficient than its competitors. The outcomes indicate that technology is an important support tool for managers, and that they are currently playing a more significant role due to an increasingly competitive market. The impact of adopting technological procedures during the brand's business strategy, is being the key for Walmart to become the most powerful retailer in the world.

Keywords: Walmart, Strategies, Multinational, Retailer, Technology.

1. Introdução

Vive-se um momento único. Onde os cidadãos têm tecnologias mais avançadas do que muitas corporações e também mais acessíveis a partir de suas próprias casas. O elemento fundamental agora é a informação e não mais os produtos tradicionais. E isso gera enormes oportunidades de crescimento, pensamento democrático e progresso para as comunidades, independentemente de sua localização geográfica.

A compreensão que o governo, as empresas e os cidadãos possuem sobre o real valor ao uso da tecnologia da informação está atrelada a suposição que este, é um fator fundamental para incentivar o seu desenvolvimento. Ou seja, as soluções tecnológicas oferecem melhorias para os setores estratégicos da sociedade, fortalecendo assim a conexão, seu acesso e o uso produtivo.

Dessa forma, o objetivo deste projeto de artigo para a disciplina do mestrado é coletar e discutir as diferentes soluções tecnológicas que são praticadas mundialmente, juntamente com o impacto nas empresas, bem como os fatores de sucesso que levaram ao seu triunfo na implementação, e desta forma, mostrar a pesquisa como um caso real em que foram aplicados a tecnologia da informação.

Para a consecução dos propósitos, este trabalho foi escrito baseado em pesquisa bibliográfica, com coleta de material bibliográfico sobre o assunto em e-books, artigos científicos e websites conforme o tema proposto. Segundo (Pizzani, Silva, Bello e Hayashi, 2012, p. 54) “a pesquisa bibliográfica é a revisão da literatura sobre as principais teorias que norteiam o trabalho científico. Essa revisão é o que chamamos de levantamento bibliográfico ou revisão bibliográfica”.

Beneficiou-se também, de uma metodologia baseada na representação de estabelecimento de uma situação real, complexa e intrínseca, o estudo de caso.

Desenvolvida por *Harvard Business School* em 1911, através de problemas reais apresentados aos estudantes como “método problema”. De acordo com Izuka (2008), o principal objetivo da escola é preparar os estudantes para os desafios da liderança e este método de caso, é o melhor meio para desenvolver as habilidades requeridas para administrar e liderar a organização. Em outros termos, é por meio do processo de aprendizagem, reflexão e análise que as oportunidades nascem.

Segundo Bonoma (como citado em Rodrigues, 2019, p.31), “afirma que o estudo de caso é particularmente aplicável quando se deseja obter generalizações analíticas, e não estatísticas, que possam contribuir para um referencial teórico que precisa de consolidação e/ou aperfeiçoamento”.

Seguindo a estrutura proposta, esta pesquisa descreve em primeiro momento a empresa escolhida. Em segundo, aborda o desenvolvimento apresentando os métodos pertinentes ao tema proposto sendo eles: inteligência empresarial, big-data, e-business e as iniciativas estratégicas para a implementação das vantagens competitivas. Em seguida, o estudo dedica a apresentar as tendências

de vendas da empresa alvo neste estudo de caso. A terceira, e por fim expõe uma reflexão sobre os resultados alcançados.

2. Desenvolvimento

2.1 Desafios, ações e o papel do gestor

Sabe-se que é por meio do método de caso, que oportunidades de discussão e novos conhecimentos podem surgir o que poderá levar a tomada de decisões adequadas. Dessa forma, o material de estudo para esta pesquisa, será a maior empresa de segmentos dos Estados Unidos, o Walmart.

Foi em 1960 que a Revolução do varejo se deu através da estratégia de Sam Walton onde sua visão era os preços mais baixos em uma ampla variedade a qualquer hora, em, em qualquer lugar, pois ele acreditava que ganharia no volume. Em 1962 que surgiu a primeira loja fundada por Sam Walton em Rogers, Arkansas. As lojas Walmart vendem vestuário, cama e mesa, eletrodomésticos, ferramentas, brinquedos, alimentos, produtos de saúde, beleza. Realmente é uma loja completa, que oferece serviços ate mesmo de fotografia, materiais para reforma de sua casa, jardinagem, e um espaço de oficina para carros com soluções de problemas como troca de óleo entre outros.

Sam articulou o que viria a ser o propósito oficial da empresa do Walmart e o que lhe concedeu a Medalha Presidencial da Liberdade, concedida pelo presidente George H.W. Bush, em sua fala Sam anuncia “se trabalharmos juntos, reduziremos o custo de vida de todos... daremos ao mundo a oportunidade de ver como é salvar e ter uma vida melhor”. Walmart (2020, n.p.).

Seu negócio foi baseado em trabalho duro, integridade, enfoque ao cliente, paixão por excelência e diversão; esta multinacional de origem estadounidense trabalha com a missão de economizar dinheiro as pessoas para ajudarem a viver melhor, movidas pela visão de serem os melhores na indústria varejista (Pesantez, 2012, p.1).

É nos anos 2000, segundo Walmart (2020) que vem oferecer a compra perfeita para seus clientes, seja na loja de forma presencial, on-line ou através de um dispositivo móvel. No entanto, foi na década de 2010 que a marca se comprometeu a atender os clientes, fazendo com que o ambiente esteja em constante mudança e utilizando a tecnologia para isso.

De acordo com o site da marca Walmart (2020, n.p.), “hoje, opera com aproximadamente 11.500 lojas com 55 banners em 26 países e sites de comércio eletrônico. Empregamos mais de 2,2 milhões de associados em todo o mundo quase 1,5 milhão apenas nos EUA”. O Walmart é definitivamente uma das lojas de varejo mais importantes.

Á partir de leituras realizadas, pode-se afirmar que toda empresa de sucesso tem a tecnologia atrelada ao seu êxito. Ou seja, a estratégia de negócios de uma empresa tem de estar unida a inovação tecnológica nos diferentes setores.

Dessa forma, o estudo de caso da multinacional Walmart, nos revela a importância de uma série de ferramentas tecnológicas, consoante Lara (2018), podendo ser aplicado no ambiente interno quanto para o consumidor, com a finalidade de aumentar seus lucros.

Analisando algumas ferramentas para análise de estratégias de negócios e o que pode levar a vantagens competitivas dos negócios, constatou-se que Walmart detém de acordo com Oliveira, Rodrigues, Graça e Mendes (2011), o poder sobre os fornecedores. Pode-se constatar por meio do modelo forças de Porter, desenvolvido pelo professor Universitário de Harvard, onde este identificou cinco pressões que podem prejudicar as vendas em seu negócio.

Walmart é um excelente exemplo da estratégia de Porter. Eles oferecem os melhores preços (preços mais baixos) e valor dos produtos que vendem. Isto é, no Walmart o cliente paga menos do que nos seus rivais por um produto de maior valor. Eles ganham vantagem competitiva por serem capazes de apresentar preços mais baixos que a concorrência, mantendo a mesma margem de lucro. (Oliveira, Rodrigues, Graça e Mendes, 2011, p. 8-9).

Entre as ferramentas digitais voltadas para o cliente, estão como anuncia Lara (2018), a *pickup drive-thru*, onde o cliente retira o pedido na loja dentro de seu próprio carro, com muita comodidade e a implementação de wi-fi gratuito.

Outra solução tecnológica usada pela marca é o business intelligence, que é capaz de coletar e analisar os dados para que decisões possam ser tomadas. Ou seja, “é a combinação de práticas, capacidades e tecnologias usadas por empresas para coletar e integrar informações” como afirma Hatch (citado em Hernández, Mass e Pérez, 2016, P. 195).

Assim, a gigante empresa no ramo de retalhos, analisa o comportamento do cliente por meio de diferentes variáveis e indicadores, permitindo a atender as demandas de seus clientes. Pois, nos encontramos em um ambiente de negócios cada vez mais competitivo e desafiador, assim as empresas tem de encontrar soluções que possam gerar vantagens competitivas, tornando-as em decisões estratégicas, levando assim à vantagens competitivas perante os negócios concorrentes.

A importância de uma boa gestão de um negócio é fundamental para a sobrevivência e o crescimento deste. E o Walmart nos conferiu no ano de 2012 que através de uma sólida gestão e preparada, foi possível prever com precisão o volume de suprimentos que seriam necessários para atender a demanda de seus clientes devido ao furacão Katrina.

O maior varejista do mundo tem uma das maiores coleções de dados do mundo e pode, portanto, antecipar as necessidades de seus clientes. Quando se trata de big data, o Walmart rouba a cena. Uma das muitas inovações desenvolvidas no WalmartLabs é o projeto Genoma Social, que vem impulsionando as vendas com dados sociais. Se um cliente menciona um produto do Walmart nas redes sociais, a solução oferece informações sobre o produto e desconto aos clientes. (Shalini, 2019, n.p).

Deste modo, o sucesso de um negócio é medido na velocidade com que se pode processar o grande volume de dados existente na empresa, impulsionado assim, as vendas. Um modelo que oferece vantagens que podem afetar as atividades

dos negócios é o e-business, possibilitando a redução de custos em relação a automatização dos processos e melhorias com os clientes através de meio de canais online.

Uma ferramenta que tem um papel importante no avanço dos negócios, e em especial do Walmart, objeto de estudo, é em relação ao e-commerce que de acordo com Petro (2020), ainda não era lucrativo e que previsão uma perda de mais de US\$ 1 bilhão em digital nos Estados Unidos ainda neste ano. Contudo, à pandemia apesar de seus reflexos brutais que assolam o mundo, trouxe consigo neste ano de 2020 a narrativa que o comércio eletrônico mudou de forma significativa, como afirma MC Kinnon (2020, n.p.), “sendo o Walmart o segundo maior varejista de comércio eletrônico nos Estados Unidos no terceiro trimestre de 2020, com um aumento de 79%.”.

Assim, alguns fatores tiveram a importância para o impulso do crescimento do Walmart, tornando-o com uma forte presença internacional o maior varejista do mundo, de acordo com Pratap (2017, n.p.), “grande volume de vendas devido a uma base de clientes e escala de produção; sistema de cadeia de suprimentos eficiente que maximiza a produtividade e reduz despesas; custos operacionais e gerais baixos e uso do poder de barganha com os fornecedores”.

Contudo, ao adotar um sistema de cadeia de suprimentos onde maximiza a produção, reduzindo as despesas e cortando as despesas gerais e operacionais, foi necessário que mudanças de estratégia em relação ao RH sejam adotadas. Dado que, como afirma Pratap (2017, n.p.), “uma má reputação neste setor pode se traduzir em perda de participação no mercado ao longo prazo”. E é o que se constata, onde as perdas estão relacionadas principalmente aos baixos salários que o Walmart paga a seus funcionários.

Dessa forma, conclui-se que o Walmart busca algumas tendências mundiais para disputar o mercado mundial do varejo e pode-se afirmar que a tecnologia é o segredo para atingir a este resultado e que, à vista disso o Walmart como reitera Pacete (2019, n.p.), “está em busca de tornar-se uma *retaitech*, conceito da função de varejo e empresas de tecnologia em inglês”.

O Walmart investe na expansão dos seus negócios on-line e a incorporação de robôs que possam esfregar pisos e escanear prateleiras. Outra tendência adotada, como assegura Pacete (2019) é com relação a rede de computação em nuvem e seus bancos de dados, onde é possível que os funcionários da loja escolham os pedidos on-line mais rapidamente mapeando a rota ideal pelos corredores.

Uma nova solução tecnológica é com relação ao rastreamento dos alimentos da fazenda até o armazenamento em tempo real, tornando o processo mais transparente, pois sabe-se que a contaminação de alimentos leva a perdas significativas para os fornecedores, e um transtorno para os clientes que tem de devolver o produto, como ocorrido durante este ano devido a uma espécie de alface contaminada. Por essa razão, o Walmart implementou o *Blockchain Food Trust* para os alimentos vivos e folhas verdes, rastreando seus produtos durante todo o processo, para validar onde foi cultivado, manuseado, armazenado e inspecionado.

Adicional tecnologia que a multinacional vem trabalhando é o uso de câmeras para rastrear itens perdidos e identificar estoques em baixa, através da Inteligência Artificial. O fato é que o Walmart está aumentando o envolvimento do cliente durante suas compras regulares, tornando-o assim mais satisfatório e agradável.

3. Considerações finais

O mundo está presenciando uma concorrência cada vez maior, e neste cenário as organizações que souberem coletar e gerenciar as informações de forma rápida e segura estará frente ao concorrente.

Por isso, esta pesquisa retrata como a multinacional Walmart emprega as soluções tecnológicas com o intuito de elaborar estratégias para o aumento das vendas neste ambiente de constantes mudanças. Dessa forma, constatou-se que a marca possui um capital que possibilita o afastamento de seus concorrentes, um nome reconhecido, ótimas localizações e que a marca busca uma satisfação

ao cliente durante suas compras, tornando-as ainda mais convenientes para os clientes.

Reconheceu-se por meio deste estudo de caso que a tecnologia é coligada para auxiliar os negócios a atingirem o crescimento e a rentabilidade esperada e que para isso, as organizações utilizam de ferramentas que auxiliam na tomada de decisões. No caso do objeto de estudo, a multinacional Walmart adotou alguns recursos tecnológicos, como a inteligência empresarial, big data, ebusiness e utilizou-se de iniciativas estratégicas para a implementação de vantagens competitivas em relação a seus concorrentes.

De fato, o Walmart investe nas inovações tecnológicas e a cada ano desenvolve maneiras de crescer e oferecer um serviço completo ao cliente. No entanto, é de grande importância que o Walmart continue com estratégias voltadas para o RH, pois sua reputação tem um papel crucial ao seu crescimento pelo mundo.

Assim, conclui-se que as estratégias adotadas pela multinacional as tornaram pioneiras no setor varejista e que a expansão de sua marca continua na mesma velocidade que as tendências tecnológicas vão surgindo, dado que a busca pela disputa do mercado mundial do varejo continua e que o segredo para alcançar este resultado está no emprego de soluções tecnológicas.

Referências bibliográficas

Hernández, H., Mass, R. and Pérez, L., (2016). Inteligencia de los negocios Clave del éxito en la era de la información. *Clío América*, [online] (1909-941X). Available: https://www.researchgate.net/publication/313683536_Inteligencia_de_los_negocios_Clave_del_Exito_en_la_era_de_la_informacion [Accessed 6 December 2020].

lizuka, E., (2008). O Método do Caso de Harvard: Reflexões Sobre sua Pertinência ao Contexto Brasileiro. *EnANPAD*, [online] Available: https://azslide.com/o-metodo-do-caso-de-harvard-reflexoes-sobre-sua-pertinencia-ao-contexto-brasilei_59ca32321723ddbc357c19c4.html [Accessed 6 December 2020].

Lara, R., (2018). Así es la estrategia digital de Walmart. [Blog] *Expansion*, Available: <https://expansion.mx/empresas/2018/03/06/asi-es-la-estrategia-digital-de-walmart> [Accessed 6 December 2020].

McKinnon, T., (2020). 5 Reasons Walmart's eCommerce Strategy is Winning. [Blog] *Indigo Digital*, Available: <https://www.indigo9digital.com/blog/4-secrets-to-walmarts-ecommerce-sucess> [Accessed 6 December 2020].

Oliveira, J., Rodrigues, P., Graça, R. and Mendes, R., (2011). 1 Caso 2: Walmart. [online] Available: <http://web.ist.utl.pt/~ruben.mendes/GEC/Caso%20%20-%20Grupo%20.pdf> [Accessed 6 December 2020].

Pacete, L., (2019). Os planos do Walmart para tornar-se uma retailtech. [Blog] *meio&mensagem*, Available: <https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2019/01/14/os-planos-do-walmart-para-tornar-se-uma-retailtech.html> [Accessed 6 December 2020].

Pesantez, A., (2012). El Poder de las Multinacionales: Análisis del efecto Wal-Mart em América Latina. *Universidad Del AZUAY*, [online] Available: <http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1100> [Accessed 6 December 2020].

Petro, G., (2020). *In The Race To Profitable E-Commerce, Walmart Will Win*. [online] Forbes. Available: <https://www.forbes.com/sites/gregpetro/2020/07/23/in-the-race-to-profitable-e-commerce-walmart-will-win/?sh=1ec48d213161> [Accessed 6 December 2020].

Pizzani, L., Silva, R., Bello, S. and Hayashi, M., (2012). A arte da pesquisa bibliográfica na busca do conhecimento. *Revista digital de biblioteconomia e ciência da informação* [online] Available: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/download/1896/pdf_28/. [Accessed 6 December 2020].

Pratap, A., (2017). Walmart's Business Strategy: A case study of cost leadership and technological innovation. *notesmatic*, [online] Available:

<https://notesmatic.com/2017/09/walmarts-business-strategy-a-case-study-of-cost-leadership-and-technological-innovation/> [Accessed 6 December 2020].

Rodrigues, D., (2019). https://Azslide.Com/O-Metodo-Do-Caso-De-Harvard-Reflexoes-Sobre-Sua-Pertinencia-Ao-Contexto-Brasilei_59Ca32321723ddbc357c19c4.Html. mestrado. Universidade de Sao Paulo.

Shalini, V., (2019). Beyond the Big Data Buzz: How is Data Transforming the Business World. [Blog] *Bridge Global*, Available: <https://www.bridge-global.com/blog/beyond-the-big-data-buzz-how-is-data-transforming-the-business-world/> [Accessed 6 December 2020].

Walmart, W., (2020). *Our History*. [online] Walmart. Available: <https://corporate.walmart.com/our-story/our-history> [Accessed 6 December 2020].

Mestra em Negócios Internacionais pela Must University – Flórida – EUA.

E-mail: julianaborgesmar@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

✉ contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil